

INFOGRAMA

1 Biblioteconomia está relacionada ao significado de suas três palavras: biblio – teca – nomia. A primeira está associada a livros (ou de forma mais ampla materiais bibliográficos), enquanto a segunda é relativa à caixa (algo que arranja, arruma ou organiza) e a terceira, por fim, quer dizer norma, isto é, norma estabelecida para um determinado fim.

2 A Ciência da Informação tem o objetivo de analisar o processo de informação desde a sua formação até o processo em que os dados são transformados em conhecimento. Suas principais áreas de estudo são Modelagem de Dados e Análise, Logística da Informação, Planejamento da Informação e Teoria da Organização.

3 A Arquivologia tem como objetivo o estudo das funções do arquivo. Além disso, outra de suas atribuições é o estudo das técnicas e princípios da atuação do arquivista.

1

PROF. CARLOS ALBERTO ÁVILA ARAÚJO

Professor associado da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (ECI/UFMG). Doutor em ciência da informação pela UFMG, com pós-doutorado pela Universidad de Salamanca, Espanha (2019), e pós-doutorado pela Universidade do Porto, Portugal (2011). Bolsista de produtividade do CNPq.

2

LIGIA MARIA MOREIRA DUMONT

Possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais - ênfases em alemão e em francês, mestrado em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em convênio com o IBICT e pós-doutorado pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.